

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ОСНОВЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

В процессе разработки схемы системы управления (СУ) формированием портфеля ценных бумаг (ПЦБ) был использован принцип трехуровневого управления. Каждому уровню соответствует определенный контур – регулирования, адаптации и обучения. В рамках контура регулирования происходит формирование оптимального портфеля ценных бумаг для инвестирования с помощью роевого интеллекта [1]. На основании фактических результатов осуществляется оценка эффективности комбинированных индексно-энтропийных мер риска [2], которые были использованы при формировании оптимальных портфелей, данные об отклонении заносятся в базу знаний и адаптируются продукционные правила. Контур обучения срабатывает в случае отсутствия в базе знаний математической модели, соответствующей текущей ситуации, тогда калибруются коэффициенты меры риска и обновляется база моделей.

Функцией СУ является формирование оптимального ПЦБ с точки зрения максимальной доходности при заданном уровне риска (и минимальном риске при заданном уровне доходности) с учетом предпочтений инвестора. Компонентами системы управления являются – субъект управления (лицо, принимающее решение (ЛПР) об инвестировании в ПЦБ) и объект управления (процесс формирования оптимального ПЦБ). Система управления характеризуется совокупностью векторов $\langle I, O, W, U \rangle$. Вектор $I = (i_1, i_2, i_3, i_4, \dots, i_m)$ представляет собой входные данные, где i_1 – уровень принятия ЛПР риска, i_2 – горизонт инвестирования, i_3 – текущий тренд, i_4 – тикер 1-ой ЦБ в портфеле, i_5 – тикер 2-ой ЦБ в портфеле и т.д. Вектор $O = (o_1, o_2, o_3)$ представляет собой выходные данные, где o_1 – структура оптимального ПЦБ, o_2 – прогнозная доходность оптимального ПЦБ, o_3 – значение меры риска оптимального ПЦБ. Вектор $W = (w_1, w_2, w_3, \dots, w_n)$ отражает внешние возмущающие воздействия на процесс, где w_1 – волатильность рынка, w_2 – экономическая ситуация, w_3 – ликвидность финансового инструмента и т.д.

Общая структура системы управления процессом формирования портфеля ценных бумаг приведена на рис.1, где включена СППР для реализации информационной поддержки ЛПР при принятии решений [3]. ЛПР анализирует рекомендации СППР, принимает решение и производит управляющее воздействие на процесс посредством выбора метода поиска коэффициентов мер риска, в последствие, самих откалиброванных

моделей, и в результате этих воздействий получает результат O , который включает в себя структуру, прогнозную доходность и значение меры риска ПЦБ.

В качестве управляющего воздействия на процесс выступают вектора $U_1 = (U_i, U_r, U_s)$, $U_2 = (U_{21}, U_{22})$ и U_3 . В процессе формирования портфеля инвестор (ЛПР) выбирает входные данные (U_i), характеристики для процедуры оценки риска портфеля (U_r) и принимает окончательное решение об инвестировании (U_s). СППР предлагает оптимальный портфель для инвестирования, а ЛПР выбирает управляющее воздействие $U_s = U_{son} \oplus U_{soff} \oplus U_{sch}$, где U_{son} – инвестировать в предложенный ПЦБ, U_{soff} – не инвестировать в предложенный ПЦБ, U_{sch} – изменить характеристики, чтобы переформировать ПЦБ. Символ \oplus означает исключающее «или».

При положительном заключении об инвестировании, информация о портфеле заносится в базу прецедентов, как часть решения прецедента (блок «Сохранить данные о портфеле» на рисунке 1).

Так как для переформирования портфеля есть возможность корректировки как входных параметров, так и характеристик для оценки риска, то $U_{sch} = U_i \mathbb{V} U_r$ где U_i – выбрать (скорректировать) начальные данные, U_r – выбрать (скорректировать) характеристики для оценки риска. Знак \mathbb{V} обозначает «и (или)» и учитывает ситуацию, когда при прежних начальных данных можно скорректировать только параметры для оценки риска, и наоборот, а также, когда ЛПР может изменить одновременно все характеристики.

Вектор $U_i = (U_{i1}, U_{i2}, U_{i3})$, где U_{i1} – выбор (корректировка) листинга портфеля; U_{i2} – выбор (корректировка) риск-профиля инвестора; U_{i3} – выбор (корректировка) срока инвестирования. Отношение инвестора к риску является субъективной характеристикой, но также может варьироваться в зависимости от представлений о надежности эмитентов, ценные бумаги которых входят в портфель. Для одного листинга потенциального портфеля ЛПР готов рисковать, для другого – нет, поэтому целесообразно иметь возможность корректировки риск-профиля инвестора. Выбор риск-профиля инвестора $U_{i2} = U_{i21} \oplus U_{i22}$, где U_{i21} – выбрать консервативное отношение к риску; U_{i22} – выбрать лояльное отношение к риску. Выбор срока инвестирования $U_{i3} = U_{i31} \oplus U_{i32} \oplus U_{i33}$, где U_{i31} – выбрать краткосрочное инвестирование; U_{i32} – выбрать среднесрочное инвестирование; U_{i33} – выбрать долгосрочное инвестирование.

Для расчета значения риска потенциального портфеля инвестору нужно решить, использовать уже обученную модель оценки риска из базы знаний, либо откалибровать модель в реальном времени. А также возможны оба варианта, и в дальнейшем у ЛПР будет больше альтернатив для выбора модели. Вектор $U_r = (U_{r1}, U_{r2})$, где U_{r1} – выбор (корректировка) способа определения параметров модели; U_{r2} – выбор (корректировка)

модели для оценки риска. Выбор способа определения параметров модели $U_{r1} = U_{r11} \vee U_{r12}$, где U_{r11} – использовать динамическую настройку моделей; U_{r12} – использовать поиск моделей из базы знаний.

Рис.1. Структурная схема системы управления процессом формирования ПЦБ

В системе управления процессом формирования портфеля ценных бумаг присутствуют три блока сравнения, на которые поступает

информация о характеристиках предлагаемого ПЦБ. На первый блок сравнения поступает информация о значении меры риска портфеля (o_3), и в случае, когда выходное значение является пустым множеством, это свидетельствует о том, что в базе знаний нет модели, соответствующей начальным характеристикам. Реализуется управляющее воздействие U_3 – обученная модель оценки риска заносится в базу знаний.

Во втором случае, прогнозная доходность (o_2) сравнивается с желаемой доходностью согласно используемой формуле расчета, чтобы определить, прогнозируется ли прибыль по предлагаемому оптимальному портфелю, который сформирован по методике предложенной в [4]. В результате управления как минимум должно быть достигнуто эталонное значение прогнозной доходности, равное 1, что означает положительный доход. Если доходность меньше единицы, то СППР предлагает ЛПР изменить входные данные или способ калибровки моделей, чтобы получить положительный результат. Если прогнозируется положительная доходность (стрелка «да», выходящая из первого блока сравнения, на рис.1), то инвестор реализует управляющее воздействие U_3 .

Третий блок сравнения срабатывает по истечению горизонта инвестирования, тогда сравниваются фактическая и прогнозная доходность ПЦБ. Данные о фактической доходности портфеля рассчитываются, исходя из биржевых котировок на нужную дату, имитируя тем самым проведение инвестором сделки по продаже портфеля, в реальности этого не требуется. Отклонение E (на рис.1 – выход из блока сравнения 2) является обратной связью в системе и определяет эффективность портфеля ЦБ, в который производилось инвестирование. Значение, определяющее разницу между фактической и прогнозной доходностью портфеля, заносится в базу прецедентов, как характеристика результата, и в дальнейшем влияет на оценку эффективности модели, используемой для данного прецедента.

Управляющее воздействие U_2 реализуется автоматически по окончании периода владением ПЦБ и представляет собой вектор $U_2 = (U_{21}, U_{22})$, где U_{21} – сохранить данные об отклонении фактической доходности от прогнозной в базе прецедентов; U_{22} – скорректировать процент позитивных кейсов в базе правил.

Одна и та же модель в разных условиях может «работать» по-разному, поэтому данные об эффективности модели фиксируются не в базе моделей, а в базе правил, где в части «перечня условий» отражены конкретные условия, таким образом, реализуется *ситуационный подход*. В зависимости от ситуации для оценки риска потенциального портфеля предлагается к использованию определенную модель (модели), которая была уже применена в идентичных условиях и показала высокую эффективность при формировании оптимального ПЦБ. База правил формируется на основе консолидации информации по прецедентам

(инвестиционным портфелям), соответствующим единым начальным характеристикам. Следует отметить, что обучение по прецедентам (индуктивное обучение) используется для решения задачи прогнозирования эффективного множества ПЦБ. Объектами выборки являются все возможные долевые структуры потенциальных портфелей, рассчитанные значения меры риска портфелей представляют собой признак объекта, а будущие доходности потенциальных портфелей определяют целевой признак объекта, то есть реализовано машинное обучение с учителем.

Таким образом, процесс формирования портфеля ценных бумаг рассматривается во взаимосвязях как с целями, ожидаемыми и реальными финансовыми результатами инвестирования, так и с учетом риск-профиля инвестора и текущей ситуации на фондовом рынке. Учет целого спектра факторов и комплексный подход позволяют оказать более эффективную поддержку при принятии решения о составе ПЦБ.

Список использованной литературы:

1. Bronshtein, E.M., Kondrateva, O.V., “The Decision Support of the Securities Portfolio Composition Based on the Particle Swarm Optimization”, Advances in Intelligent Systems Research Proc. of the 7th Scientific Conference on Information Technologies for Intelligent Decision Making Support (ITIDS 2019), Atlantis Press, vol.166, 2019, pp. 279–284.

2. Bronshtein, E.M., Kondrateva, O.V., “Security Portfolio Management Based on Combined Entropic Risk Measures”, Journal of Computer and Systems Sciences International, vol.52, № 5, 2013, pp. 837–841.

3. Кондратьева О.В. “Алгоритм интеллектуальной поддержки принятия решений при формировании портфеля ценных бумаг на основе роевого интеллекта”, Моделирование, оптимизация и информационные технологии, №9(2), 2021. DOI: 10.26102/2310-6018/2021.33.2.029

4. Бронштейн Е.М., Кондратьева О.В., “Методика применения роевого интеллекта при управлении формированием портфеля ценных бумаг”, Вестник РосНОУ. Сложные системы модели, анализ и управление, №3, 2021, с.70-79.